
**ION PLAZMA USULIDA KUZGI BUG‘DOY URUG‘LARIGA ISHLOV
BERISHNING AHAMIYATI**

O‘rinboyeva N.M

O‘zbekiston Milliy universiteti, magistrant

nilufarurinboyeva@gmail.com

Maxammadiyev S.Q

O‘zbekiston Milliy universiteti, Tuproqshunoslik kafedrası, dotsent

Annotatsiya: Global tuproq – iqlim sharoitining o‘zgarishi hamda aholining o‘sib borishi sur‘ati jadalligi sababli qishloq xo‘jaligi sohasining takomillashishida innovatsion texnologiyalardan biri bo‘lgan ion plazma usulini qo‘llashni talab etmoqda. Ushbu usul asosida aholining ko‘p iste‘mol qiladigan mahsuloti: kuzgi bug‘doyda qo‘llash jarayonini xorij mutaxasislari tomonidan olib borilgan tajribalarni kuzatish va moslashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘z: Ion plazma, kuzgi bug‘doy, oziq – ovqat, donli ekin, urug‘, sovuq plazma.

**SIGNIFICANCE OF TREATMENT OF WINTER WHEAT SEEDS BY ION
PLASMA METHOD**

Orinboyeva N.M

National University of Uzbekistan, master

nilufarurinboyeva@gmail.com

Makhammadiyev S. Q

National University of Uzbekistan, Department of Soil Science, associate professor

Abstract: Due to the change of global soil-climate conditions and rapid population growth, it is necessary to use the ion plasma method, which is one of the innovative technologies in the improvement of the agricultural sector. Based on this

method, it is important to observe and adapt the process of application to winter wheat, the most widely consumed product of the population, with the experiments conducted by foreign specialists.

Key word: Ion plasma, winter wheat, food, grain crop, seed, cold plasma.

Jahon hamjamiyati 2030 – yilga borib odamlar hayotini yaxshilashga qaror qildi, ikkinchi maqsad esa, ochlikka barham berish. Jahon oziq-ovqat dasturi, shuningdek, 2030 – yilga borib ochlikka barham berish uchun oziq – ovqatni yaxshilash va barqaror qishloq xo'jaligini rag'batlantirish usullarini ko'rib chiqmoqda [7]. Insonlarning oziq-ovqatga bo'lgan talabi o'sishda davom etib kelmoqda. Bu aholi sonining ko'payishi va butun dunyo bo'ylab davom etayotgan shaharsozlik tufayli tobora cheklanayotgan dehqonchilik maydoni bilan bir qatorda, kichik maydonlarda ekinlarning hosildorligini oshirishi mumkin bo'lgan yangi dehqonchilik usullarini ishlab chiqish, ularga tashqi muhit omillarining qay darajada ta'sir ko'rsatishini o'rganish zaruriyatiga olib keldi. Oziq-ovqat mahsulotlarini ko'paytirishga katta ehtiyoj bor, buni faqat qishloq xo'jaligi yerlarini ko'paytirish bilan amalga oshirib bo'lmaydi. Natija esa o'rmonlarning kesilishiga va natijada iqlim o'zgarishiga olib keladi [4].

Hozirgi kunda bug'doy inson oziqlanishi uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan va u global miqyosda eng ko'p yetishtiriladigan ekin bo'lib, kunlik protein iste'moli va oziq – kaloriyalarining taxminan 20% ni tashkil qiladi. Bug'doy guruchdan keyin rivojlanayotgan dunyodagi odamlar uchun eng muhim oziq-ovqat ekini hisoblanadi [2].

Donli ekinlarning potentsial mahsuldorligi aniq tuproq – iqlim sharoitlarida yuqori hosil yetishtirishda zaxira sifatida xizmat qiladi. Kuzgi donli ekinlar bahorgi donli ekinlarga nisbatan potentsial mahsuldorligi yuqori bo'ladi. Chunki, ertaroq boshloqaydi, tezroq pishadi va noqulay ta'sirga ham chidamli hamda yuqori hosil shakllantirishi bilan ahamiyatlidir [9.,10].

Dukkakli va donli ekinlarning urug'lari inson ovqatlanishida muhim rol o'ynaydi. Ular oqsil, kraxmal, yog' zaxiralari va muhim minerallarning muhim

manbaidir. Bu komponentlar urug‘ning unib chiqishi, o‘sishi va rivojlanishining dastlabki bosqichlarida muhim oziq moddalar bilan ta‘minlaydi [5]. Borgan sari beqaror ob – havo va atrof – muhit o‘zgarishlari urug‘larning unib chiqishi, o‘sishi, rivojlanishi va ayniqsa, bug‘doy kabi muhim navlarning hosildorligiga ta‘sir qiladi [8]. Ushbu noqulay sharoitlarni bartaraf etish uchun qishloq xo‘jaligida urug‘larning unib chiqishi va o‘rishini yaxshilash, shu bilan birga, pestitsidlar, o‘g‘itlar va atrof – muhitga ta‘sir etuvchi boshqa agrokimyoviy moddalardan foydalanishni kamaytirishga qaratilgan yangi ekologik toza texnologiyalar ishlab chiqilmoqda. Bunday yangi texnologiyalardan biri urug‘larni sovuq plazma (CP – cold plasma) bilan ishlov berishdir [6].

Sovuq plazma orqali ishlov berish bilan bakteriyalar va zamburug‘larni inaktivatsiya qilish urug‘larning kasallik ko‘payishi va iqtisodiy yo‘qotishlarga olib kelish ehtimolini kamaytiradi [3]. Plazma bilan ishlov berilgan urug‘lar bakterial kontaminatsiyani saqlash ehtimoli kamroq va shuning uchun sog‘liq uchun kamroq xavf tug‘diradi [1].

Plazma usulida ishlov berilgan urug‘larning unuvchanlik ko‘rsatkichlarini ham rag‘batlantirilganligi sababli ham natialarni kuzatish amalga oshirilmoqda. Shu sababli, ushbu nuqtai nazar yuzasidan o‘tkaziladigan ilmiy faoliyatni kuzgi bug‘doy unuvchanlik ko‘rsatkichlarida kuzatilmoqda hamda shu asosda agrokimyoviy tajriba usullarida qo‘llash uchun tajriba sxemasi ishlab chiqildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A. Shelar, A. V. Singh, P. Dietrich, R. S. Maharjan, A. Thissen and P. N. Didwal, *et al.*, Emerging cold plasma treatment and machine learning prospects for seed priming: a step towards sustainable food production, *RSC Adv.*, 2022, **12**, 10467—10488
2. Asseng S; Guarin J; Raman M; Kiss G; Despommier D; Meggers F and Gauthier P. Wheat yield potential in controlled-environment vertical farms. Proceedings of the National Academy of Sciences-2020. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7430987/>

3. D. Cui, Y. Yin, J. Wang, Z. Wang, H. Ding, R. Ma and Z. Jiao, Research on the physio-biochemical mechanism of non-thermal plasma-regulated seed germination and early seedling development in Arabidopsis, *Front. Plant Sci.*, 2019, 10, 1322
4. Lawlor D.W; Mitchell R.A. Crop ecosystem responses to climatic change. In *Climate Change and Global Crop Productivity*; Nobel P.S; Reddy K.R; Hodges H.F, Eds.; CABI Publishing: Wallingford, UK, 2001.
5. Oghbaei, M.; Prakash, J. Effect of primary processing of cereals and legumes on its nutritional quality: A comprehensive review. *Cogent Food Agric.* 2016, 2, 1136015.
6. Rashid, A.; Harris, D.; Hollington, P.A.; Khattak, R.A. On-farm seed priming: A key technology for improving the livelihoods of resource-poor farmers on saline lands. In *Prospects for Saline Agriculture*; Springer: Dordrecht, The Netherlands, 2002; pp. 423–431.
7. S. N. Garcia, B. I. Osburn and M. T. Jay-Russell, One health for food safety, food security, and sustainable food production, *Front. Sustain. Food Syst.*, 2020, 4, 1
8. Sharma, K.K.; Singh, U.S.; Sharma, P.; Kumar, A.; Sharma, L. Seed treatments for sustainable agriculture—A review. *J. Appl. Nat. Sci.* 2015, 7, 521–539.
9. Ториков В.Е. Возделывание озимой пшеницы на Юго-Западе России: монография. – Брянск: Издательство Брянская ГСХА, 2012. – 164 с.
10. Ториков В.Е., Фокин И.И., Рыченков И.Г. Урожайность, качество зерна озимой пшеницы в зависимости от условий выращивания и норм внесения минеральных удобрений // *Проблемы агро-химии и экологии.* 2011. № 2. – С. 50-53.